

UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS
UNIDADE ACADÊMICA DE GRADUAÇÃO
CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO

CAMILA FERNANDA MOSER

**MOVIMENTAÇÃO E USO DO MICRO-HABITAT EM MACHOS DE DUAS
ESPÉCIES DE *Boana* (Anura: Hylidae) DURANTE O PERÍODO REPRODUTIVO**

SÃO LEOPOLDO
2017

Camila Fernanda Moser

MOVIMENTAÇÃO E USO DO MICRO-HABITAT EM MACHOS DE DUAS
ESPÉCIES DE *Boana* (Anura: Hylidae) DURANTE O PERÍODO REPRODUTIVO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito parcial para
obtenção do título de Bacharel em Ciências
Biológicas, pelo Curso de Ciências
Biológicas - Bacharelado da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS

Orientador: Prof. Dr. Alexandro Marques Tozetti

São Leopoldo

2017

Aos meus pais, que apoiaram todas minhas escolhas profissionais.
Obrigada pela oportunidade de fazer o que amo.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao meu orientador, Alexandro Tozetti, pela orientação desde o segundo semestre de faculdade. Muito obrigada pelas oportunidades que me proporcionou e pela confiança que depositou em mim durante este período.

Agradeço ao Mateus de Oliveira, pela coorientação ao longo de todo o curso, por compartilhar comigo seu conhecimento de campo, sobre ecologia da herpetofauna e pelo apoio incondicional em todos meus projetos. Muito obrigada pela ajuda em todas as fases do meu trabalho de conclusão, desde o delineamento e estruturação do projeto, aos campos e análises de dados. Esse trabalho não existiria sem tua participação.

Agradeço à Fernanda Rodrigues de Avila por ter estado comigo durante todos os anos de laboratório, ter dividido comigo seus valores e visão de mundo. Muito obrigada por sempre estar disposta a discutir comigo sobre ecologia e por toda tua contribuição nesse trabalho, que foi imensamente importante.

Agradeço à Gabriela Olmedo, pelas tardes gastas comigo me ensinando a usar o ArcGIS e pela paciência em me explicar a estatística por trás dos meus resultados.

Agradeço ao professor Juliano Morales de Oliveira pela ajuda com as análises estatísticas finais.

Agradeço ao Mateus Raguse, que compartilha da minha curiosidade em relação aos seres vivos e suas interações, e esteve presente em diversos momentos importantes de aprendizado. Muito obrigada por esses anos de amizade, por tudo!

Agradeço aos meus colegas de laboratório e amigos de faculdade, que ouviram minhas prévias, minhas dúvidas, minhas angústias, me auxiliaram em campo e me proporcionaram lindos momentos durante a graduação: Ana Schneider, Bruna Chites, Diogo Araújo, Jennifer de Mello, Julia Dias, Melina Espinosa, Natália Mendonça, Nathália Pio, Narelle Estol, William Boavista Machado.

Agradeço imensamente aos meus pais, Angela e Luiz Moser, por terem me apoiado incondicionalmente em todas as minhas escolhas durante a graduação, por todos os cursos e viagens para congressos. Principalmente, muito obrigada por terem me proporcionado uma graduação onde minhas maiores preocupações fossem estudar e me dedicar ao meu estágio. Sem o apoio, amor e investimento de vocês, nada disso seria possível.

“Se possui uma pátria no mundo,
ela está no planalto calmo e sereno, à sombra dos pinheirais.”

Padre Balduino Rambo

RESUMO

Espécies simpátricas e filogeneticamente aparentadas tendem a possuir nichos ecológicos similares, e utilizar os recursos de formas diferenciadas podem garantir a coexistência das espécies. A partilha de um recurso por várias espécies é comum em anfíbios anuros, que formam congregações reprodutivas em um mesmo corpo d'água. Diversos estudos demonstram que diferenças nos micro-habitats utilizados pelos anuros em uma mesma congregação reprodutiva possibilita a coexistência dessas espécies. Além disso, a distribuição espacial dos anuros e a complexidade de seus movimentos também podem fornecer informações importantes sobre sua história natural e como as espécies partilham o espaço. No planalto sul brasileiro ocorrem em simpatria duas espécies de anuros que são bons modelos para estudarmos a partilha do recurso espacial, *Boana bischoffi* (BOULENGER, 1887) e *Boana marginata* (BOULENGER, 1887). Assim, o objetivo desse estudo foi descrever e comparar padrões do uso do espaço de *B. bischoffi* (*Bb*) e *B. marginata* (*Bm*) durante o período reprodutivo. O estudo foi realizado no sul do Brasil, em uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (Floresta Nacional de São Francisco de Paula), onde amostramos um sítio reprodutivo que continha a presença de ambas as espécies. As amostragens ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2016, durante 13 noites. Os indivíduos foram capturados manualmente e individualizados com etiquetas subcutâneas fluorescentes (*Visible Implant Alpha Tags*). O local exato da captura era marcado, e as distâncias e posição das recapturas em relação ao último ponto eram mensuradas com uma trena e uma bússola. O micro-habitat de cada indivíduo foi avaliado a partir da cobertura vegetal, da altura do poleiro e da distância horizontal em relação ao corpo d'água. Foram monitorados 18 indivíduos de *B. marginata* e 13 indivíduos de *B. bischoffi*, totalizando 89 e 34 registros, respectivamente. Não houve diferença significativa entre o deslocamento diário ($Bm=1,8 \pm 2,69\text{m}/\text{dia}$; $Bb=1,57 \pm 1,32\text{m}/\text{dia}$; $p = 0,5$) e área de uso ($Bm=2,45 \pm 3,63\text{m}^2$; $Bb=3,19 \pm 5,43\text{m}^2$; $p=0,06$). Contudo, *B. marginata* teve uma média de recapturas maior do que *B. bischoffi* ($Bm=5,23 \pm 2,52$; $Bb=3 \pm 1,26$; $p=0,04$), e isso pode estar relacionado com o possível deslocamento de *B. bischoffi* para outros corpos d'água, indicando que a primeira seja mais fiel ao sítio reprodutivo. As espécies apresentaram diferenças no uso do micro-habitat como um todo ($p\text{-valor}=0,001$), e essa diferença se concentra principalmente na variável distância da água ($Bm=18,5 \pm 39,9$; $Bb=47,4 \pm 62,4$; $p=0,03$) e proporção

de vegetação baixa ($Bm=11\pm 10\%$; $Bb=26\pm 22\%$; $p=0,01$). Ambas as espécies apresentaram nichos generalistas em relação à altura do poleiro, enquanto que, para distância da água, apenas *B. marginata* apresentou um nicho estreito, demonstrando ser especialista nesta variável. Ou seja, no ambiente amostrado, *B. bischoffi* utilizou principalmente micro-habitats mais distantes da água e com maior cobertura vegetal, enquanto *B. marginata* se mostrou especializada em micro-habitats próximos ao corpo d'água.

Palavras-chave: uso do espaço. distribuição espacial. deslocamento. área de uso. nicho espacial.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Indivíduos monitorados de <i>Boana marginata</i> e <i>Boana bischoffi</i>	18
Tabela 2 – Uso do micro-habitat.....	20

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
MATERIAL E MÉTODOS	11
Área de estudo	11
Coleta de dados	13
Monitoramento dos movimentos	14
Avaliação do micro-habitat	14
Análise de dados	15
Área de uso	15
Caracterização do micro-habitat	16
RESULTADOS	16
Deslocamento e área de uso	17
Uso do micro-habitat	18
Altura do poleiro	19
Distância da água	19
Cobertura vegetal	19
Nicho espacial	19
DISCUSSÃO	21
CONCLUSÃO	24
REFERÊNCIAS	26

INTRODUÇÃO

A posição de uma espécie dentro de uma comunidade, ou seu nicho ecológico, é fundamentada a partir do padrão de uso dos recursos, assim como suas interações com outras espécies (PUTMAN, 1994). Espécies que ocorrem num mesmo local, ou seja, simpátricas, têm grandes chances de terem acesso aos mesmos recursos. Segundo Pianka (1973), espécies simpátricas podem partilhar recursos em três dimensões: temporalmente, troficamente e espacialmente. E, diferenças na utilização desses recursos podem garantir a coexistência de ambas as espécies. Além disso, quando consideramos espécies filogeneticamente aparentadas, a probabilidade de partilharem algum recurso é ainda maior, já que possuem biologies similares (ex. fisiologia, morfologia, comportamento) (HEYER et al., 1990). Diferenças no uso dos recursos podem ser observadas, por exemplo, no período de atividade das espécies, no tipo e tamanho dos itens alimentares consumidos e nos diferentes microhabitats utilizados (SCHOENER, 1974). A importância dessas dimensões na partição de recursos é variável, porém, segundo a revisão sobre o assunto feita por Schoener (1974), há uma maior porcentagem de espécies segregadas pela dimensão espacial do que pela temporal e trófica.

Em anfíbios anuros é comum a partilha de um mesmo corpo d'água por várias espécies para as congregações reprodutivas (TOLETO et al., 2003). Durante esse período os machos emitem cantos de anúncio, utilizados para atrair as fêmeas, em um determinado sítio de vocalização (WELLS, 1977). Vários estudos observaram que espécies em uma mesma congregação reprodutiva tendem a utilizar sítios de vocalização diferentes, com micro-habitats distintos, e concluíram que esse foi um dos principais fatores que possibilitou a sua coexistência (DUELLMAN, 1967; OLDHAM; GERHARDT, 1975; CARDOSO; VIELLIARD, 1990; ROSSA-FERES; JIM, 2001). A heterogeneidade do sítio reprodutivo também tem grande influência no modo como os anuros usam o recurso espacial (SINSCH, 2014). Um ambiente com muita vegetação herbácea próximo ao corpo d'água, por exemplo, pode favorecer os anuros de hábito arborícola, como os hilídeos, que utilizam também o estrato vertical (ROSSA-FERES; JIM, 2001). Segundo Meserve (1977), o uso tridimensional do espaço proporciona um mecanismo para reduzir a competição, podendo ser importante na segregação de algumas espécies filogeneticamente próximas. Rossa-Feres e Jim (2001) observaram diferenças na altura do sítio de vocalização de *Dendropsophus sanborni* e

Dendropsophus nanus, e de *Scinax fuscovarius* e *S. similis*. Contudo, o modo como os anuros partilham o espaço pode ser variável. Cardoso e Vieliard (1990) relataram que *Boana cinerascens* e *Boana microderma* apresentaram sítios de vocalização iguais, e o que permitia a sua coexistência eram diferenças na estrutura física do canto de anúncio.

Como os anuros se distribuem espacialmente e a complexidade de seus movimentos são assuntos que vêm sendo discutidos em vários estudos ecológicos (RINGLER et al., 2009; PEREIRA; MANEYRO, 2016; MUTHS, 2003; PITTMAN, 2008, OLIVEIRA et al., 2016). Monitorar os movimentos diários e o padrão de distribuição espacial dos anuros no período reprodutivo pode fornecer informações muito importantes sobre a sua história natural (BELLIS, 1965; LEMCKERT; BRASSIL, 2000). Por exemplo, movimentos diários constantes e extensos podem indicar uma procura intensa por um parceiro reprodutivo, ou até mesmo uma procura por um novo habitat para colonização (BRECKENRIDGE; TESTER, 1961; SINSCH, 1988; MIAUD et al., 2000). Já movimentos pouco frequentes e curtos sugerem períodos de inatividade, ou um comportamento ativo denominado fidelidade de sítio (CRUMP, 1986; PITTMAN et al., 2008; RINGLER et al., 2009). A fidelidade de sítio é característica de um comportamento territorialista, contudo, não é a única, já que o territorialismo também envolve a defesa de um território (WELLS, 1977; SHEPARD, 2004). Possuir uma alta fidelidade de sítio pode proporcionar uma série de vantagens aos indivíduos, como estar familiarizado com o ambiente, o que permite uma orientação mais eficiente, tornando o forrageamento mais efetivo, além de facilitar a busca por refúgios e rotas de fuga (WELLS, 2010). Outras características do habitat que também podem exercer grande influência nos padrões de distribuição espacial e movimentação dos anuros são a presença de predadores, a densidade de coespecíficos e possíveis competidores interespecíficos (PASSMORE; TELFORD, 1981; RESETARITS; WILBUR, 1989; OLIVEIRA; NAVAS, 2004; BROWN et al., 2008).

No planalto sul brasileiro ocorrem duas espécies de anuros que são bons modelos para estudarmos a partilha do recurso espacial. As pererecas arborícolas *Boana bischoffi* (BOULENGER, 1887) e *Boana marginata* (BOULENGER, 1887) pertencem à família Hylidae (FROST, 2015) e possuem uma filogenia bastante próxima. Ambas são endêmicas da Mata Atlântica (MARCELINO et al., 2009) e são simpátricas na região meridional deste bioma (FROST, 2015). Segundo Kwet (2010), essas espécies vocalizam a noite, sobre vegetações baixas e arbustos próximos à

margem. Além disso, em *B. marginata* foram registradas marcas no dorso devido a disputas com outros machos (KWET, 2010), o que demonstra ser uma espécie territorialista. Em uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, no nordeste do estado do Rio Grande do Sul, elas são encontradas vocalizando juntas em um mesmo sítio reprodutivo, as margens de um lago (obs. pess.).

Considerando a importância dos diferentes modos de utilização do recurso espacial na manutenção da dinâmica e estrutura das comunidades, o objetivo desse estudo foi descrever e comparar padrões do uso do espaço de machos de *Boana bischoffi* e *B. marginata* durante o período reprodutivo. Como objetivos específicos nós avaliamos se as espécies alvos possuem diferenças quanto ao: (a) tamanho de suas áreas de uso; (b) deslocamentos diários; (c) uso do micro-habitat; (d) amplitudes de nicho espacial. Para esses objetivos, a partir da biologia das espécies nós hipotetizamos que: (a) *B. marginata* possui uma área de uso menor do que *B. bischoffi*; (b) *B. marginata* possui um deslocamento diário menor do que *B. bischoffi*; (c) as espécies possuem micro-habitats com características distintas; (d) *B. marginata* possui uma amplitude de nicho mais estreita do que *B. bischoffi*.

MATERIAL E MÉTODOS

Área de estudo

O estudo foi realizado na Floresta Nacional de São Francisco de Paula (FLONA – SFP; 29°25'22,4''S; 50°23'11,2''W), Unidade de Conservação de Uso Sustentável. A FLONA – SFP abrange uma área de 1.606 hectares de extensão e está localizada no planalto sul brasileiro, nordeste do estado do Rio Grande do Sul (RS) (Figura 1). Essa região é caracterizada por sua fitofisionomia vegetal, a Floresta Ombrófila Mista, que possui a espécie *Araucaria angustifolia* como dominante (Mata de Araucárias). A precipitação anual é de 2162 mm e o clima é subtemperado, com temperatura média anual de 14,5 °C (BACKES, 1999; MALUF, 2000). No inverno, temperaturas mínimas próximas a 0°C são frequentes (MALUF, 2000).

As amostragens foram feitas em um pequeno riacho inserido em uma área de floresta em estágio avançado de sucessão (Figura 2). Foi amostrada uma extensão de cerca de 100m desse riacho, onde ambas as espécies estavam presentes.

Figura 1: Mapa da área de estudo.

Fonte: Elaborado pela autora

Legenda: A: Mapa do Brasil, destacando o estado do Rio Grande do Sul; B: Mapa do estado do Rio Grande do Sul, destacando o município São Francisco de Paula; C: Mapa do município São Francisco de Paula, destacando a Floresta Nacional (FLONA – SFP); D: Corpo d'água lótico amostrado, dentro dos limites da Floresta Nacional.

Figura 2 – Fisionomia do riacho amostrado.

Fonte: Registrada pela autora.

Coleta de dados

As amostragens ocorreram entre os meses de outubro e dezembro de 2016, durante 13 noites (5 noites em outubro e 4 em novembro e dezembro), das 21h até 02h, de acordo com o método de busca ativa (CRUMP; SCOTT JR, 1994). Os indivíduos eram capturados manualmente e marcados com etiquetas subcutâneas fluorescentes contendo um código alfa numérico individual (*Visible Implant Alpha Tags*). As etiquetas foram implantadas na região inferior da perna direita dos indivíduos (PITTMAN et al., 2008), que eram soltos no mesmo local das capturas logo depois de cada amostragem. O local era marcado com uma etiqueta de coloração discreta fixada na vegetação. Cada noite de buscas foi considerada uma amostragem. Em cada amostragem eram marcados novos indivíduos (capturas) e registradas as recapturas.

Monitoramento dos movimentos

Em função da pequena distância percorrida pelos animais durante as sucessivas recapturas, seus valores estavam muito próximos a margem de erro dos aparelhos de GPS. Desse modo foi feita a plotagem no software AutoCAD® 2017 da posição exata de cada animal, afim de fazer as medições necessárias. Para tanto, registramos com uma trena a distância (em metros) e com uma bússola a direção (em graus) entre cada um dos registros de um mesmo indivíduo.

Avaliação do micro-habitat

O micro-habitat de cada indivíduo foi avaliado a partir da cobertura vegetal, da altura que o indivíduo estava em relação ao solo (altura do poleiro) e de sua distância horizontal em relação ao corpo d'água (Figura 3). Estas variáveis foram escolhidas por serem as mais representativas do habitat, as quais são também as mais utilizadas em estudos de ecologia espacial de anuros (MENIN et al., 2005; PRADO; POMBAL, 2005; WACHLEVSKI et al., 2008; SANTOS et al., 2016). Para estimar a cobertura vegetal, utilizamos um quadrante de 1x1m, considerando o centro do quadrante o local de captura do indivíduo. Foi estimado a porcentagem dos seguintes estratos de vegetação: vegetação baixa (de 0 a 50 cm), vegetação média (de 51 a 150 cm) e vegetação alta (acima de 150 cm).

Figura 3: Análise do micro-habitat.

Fonte: Elaborado pela autora.

Legenda: Ilustração esquematizando a forma de análise do micro-habitat. Para avaliar a cobertura vegetal, foi feito um quadrante de 1x1m considerando o anuro como ponto central, que foi dividido horizontalmente considerando os três principais estratos de vegetação. A partir disso, a porcentagem de vegetação foi mensurada para cada um dos estratos. A altura do poleiro foi mensurada considerando a distância do anuro em relação ao solo. A variável distância da água foi mensurada a partir da distância horizontal até a região alagada mais próxima.

Análise de dados

Área de uso

Para os indivíduos que tiveram no mínimo duas recapturas, calculamos o deslocamento diário (em metros) e a área de uso (em metros quadrados). A área de uso foi calculada utilizando o método do “Polígono Convexo Mínimo” (MOHR, 1974; Hayne, 1949) com a extensão Hawth’s Analysis Tools (BEYER, 2004) no programa ArcView (versão 10.1; Environmental Systems Research Institute, Inc.) O termo “área de uso” foi escolhido em detrimento de “área de vida”, devido a brevidade do tempo

de monitoramento, além de abranger somente o período reprodutivo. A partir disso, utilizamos o teste não paramétrico U de Mann-Whitney para verificar se existe diferença entre essas áreas. Também, testamos se existe diferença entre o número de capturas das espécies com o teste U de Mann-Whitney. Foram considerados como estatisticamente significativos valores de $p < 0,05$.

Caracterização do micro-habitat

Para avaliar o uso do micro-habitat foi utilizado a média dos indivíduos das variáveis distância da água, altura do poleiro, vegetação baixa, média e alta. As porcentagens de vegetação foram transformadas em graus de arco seno. Para testar se existe diferença entre o uso do micro-habitat pelas espécies foi utilizada uma medida de similaridade com distância euclidiana comparando unidades amostrais e com normalização dos dados, testada com um teste de randomização com 1000 permutações. O limiar de probabilidade utilizado para a interpretação dos resultados foi $p < 0,05$. Como análise exploratória, foi feita uma análise de coordenadas principais (PCoA), onde foram considerados os dois eixos que mais explicaram a distribuição dos dados. As análises foram feitas no programa MULTIV v2.4 (Pillar, 2006). Para avaliar se existe diferença no uso de cada variável espacial, separadamente, utilizamos o teste One-Way ANOVA.

Utilizamos o Índice Padronizado de Levins (KREBS, 1999) para calcular a amplitude de nicho das espécies para duas variáveis do micro-habitat (Altura do Poleiro e Distância da Água). Esse índice possibilita comparações entre as espécies, uma vez que é limitado a uma escala de 0 a 1 de acordo com a seguinte equação: $B_{sta.} = (B-1) / (n-1)$, aqui, n representa o número de recursos (categorias utilizadas) registrados, e $B = 1 / \sum p_i^2$, onde p representa a proporção de indivíduos utilizando uma determinada categoria i do recurso analisado. Valores próximos de 0 são atribuídos a um comportamento especialista, enquanto que os próximos de 1 para um comportamento generalista.

RESULTADOS

Foram monitorados 18 indivíduos de *Boana marginata* e 13 indivíduos de *Boana bischoffi*, totalizando 89 e 34 registros, respectivamente. Destes, 12 indivíduos

de *B. marginata* e seis de *B. bischoffi* tiveram duas ou mais recapturas, permitindo a avaliação da área de uso (Tabela 1). A média de recapturas de *B. marginata* foi de $5,23 \pm 2,52$ (range = 2 - 11) e de *B. bischoffi* foi de $3 \pm 1,26$ (range = 2 - 5). Segundo o teste Mann-Whitney houve diferença significativa entre o número de recapturas das espécies ($p = 0,04$; $U = 16,5$).

Deslocamento e área de uso

Não houve diferença significativa entre deslocamento diário médio de ambas as espécies ($U = 58,5$; $p = 0,5$), tampouco quanto as suas áreas de uso ($U = 27$; $p = 0,6$). Contudo, houve correlação positiva entre o número de pontos e a área de uso (*B. marginata*: $p < 0,001$, $r^2 = 0,006$; *B. bischoffi*: $p = 0,002$, $r^2 = 0,002$). A espécie *B. marginata* teve um deslocamento diário de $1,8 \pm 2,69\text{m/dia}$; (range = 0,29 – 10,27m/dia), enquanto *B. bischoffi* de $1,57 \pm 1,32\text{m/dia}$ (range = 0,32 – 4,7m/dia) (Tabela 1). A área de uso média de *B. marginata* foi de $2,45 \pm 3,63\text{m}^2$; (range = 0,11 – 10,4m²) e de *B. bischoffi* foi de $3,19 \pm 5,43\text{m}^2$ (range = 0,005 - 12,85m²) (Tabela 1).

Tabela 1 – Indivíduos monitorados de *Boana marginata* e *Boana bischoffi*

Espécie	Código	Recapturas	Área de uso (m ²)	Deslocamento diário (m)
<i>B. marginata</i> (N=12)	C84	8	1.90 ± 128	1.69 ± 1.30
	C91	4	5.18	1.90
	C93	4	0.16	0.29 ± 0.20
	C95	11	0.11 ± 0.10	0.42 ± 0.20
	C97	4	10.40	1.59 ± 1.89
	I00	8	1.34 ± 1.88	1.74 ± 1.87
	I01	4	-	0.4
	I07	5	-	10.27 ± 5.27
	I15	2	-	1.7
	I02	4	-	2.05 ± 2.19
	I08	7	0.13 ± 0.04	0.95 ± 0.35
I11	4	0.43	0.75 ± 0.42	
Média	-	5.23 ± 2.52	2.45 ± 3.63	1.98 ± 2.69
<i>B. bischoffi</i> (N=6)	C92	5	1.41	1.24
	C94	3	12.85	4.07
	I06	2	1.31	1.75
	I10	2	0,005	0.7
	I13	4	0.38	1.336667
	I14	2	-	0.32
Média	-	3 ± 1.26	3.19 ± 5.43	1.57 ± 1.32

Fonte: Elaborado pela autora.

Legenda: Tabela com os principais resultados da distribuição espacial dos indivíduos de *B. marginata* e *B. bischoffi*. Para cada indivíduo está descrito a sua quantidade de recapturas, área de uso e deslocamento diário.

Uso do micro-habitat

As espécies apresentaram diferenças no uso do micro-habitat ($p = 0,001$; diferença entre grupos = 0,20; diferença dentro dos grupos = 0,80). Os dois primeiros eixos da PCoA explicaram 73,3% da variação dos dados, sendo 48,1% o primeiro eixo e 25,2% o segundo (Figura 4). O primeiro eixo teve uma forte relação positiva com a variável distância da água e vegetação baixa, enquanto o segundo eixo teve relação positiva com vegetação alta. É possível notar que o eixo um segregou a distribuição das espécies, e que a distribuição de *B. bischoffi* está mais relacionada a micro-habitats mais distantes da água e com maior cobertura vegetal. Por outro lado, *B.*

marginata está relacionada a micro-habitats mais próximos da água e com pouca vegetação.

Altura do poleiro

Não houve diferença significativa entre as espécies no uso da variável altura do poleiro ($F = 1,92$; $p = 0,17$). *B. marginata* utiliza, em média, micro-habitats com $50,5 \pm 35,6$ cm de altura (range = 0 - 147 cm), e *B. bischoffi* usou micro-habitats com $62,1 \pm 36,2$ cm de altura (range = 23 - 227 cm).

Distância da água

Houve diferença significativa no uso da variável distância da água pelas espécies ($F = 4,88$; $p = 0,03$). *B. marginata* utilizou, em média, micro-habitat à $18,5 \pm 39,9$ cm de distância da água (range = 0 - 147 cm), enquanto *B. bischoffi* utilizou sítios à $47,4 \pm 62,4$ cm de distância (range = 0 - 238 cm).

Cobertura vegetal

Em média, as espécies utilizam micro-habitats com diferentes proporções apenas de vegetação baixa ($F = 7,19$; $p = 0,01$), não havendo diferença entre as vegetações média ($F = 1,27$; p-valor = 0,27) e alta ($F = 0,67$; p-valor = 0,42) (Tabela 2). Em média, *B. marginata* usou micro-habitats com $11 \pm 10\%$ de densidade de vegetação baixa, $26 \pm 22\%$ de vegetação média e $16 \pm 19\%$ de vegetação alta. Já *B. bischoffi*, no estrato de vegetação baixa, teve uma densidade média de $26 \pm 18\%$, $44 \pm 19\%$ de vegetação média e $12 \pm 19\%$ de vegetação alta.

Nicho espacial

A amplitude de nicho para a variável de micro-habitat altura do poleiro foi alta para ambas as espécies (*B. marginata* = 0,69 e *B. bischoffi* 0,59). Já para a variável distância da água, *B. marginata* teve uma amplitude estreita, de 0,14, enquanto *B. bischoffi* teve uma amplitude de 0,47.

Tabela 2 – Uso do micro-habitat.

	Altura do poleiro (cm)	Distância da água (cm)	Vegetação baixa % (0 a 50cm)	Vegetação Média % (51 a 150cm)	Vegetação Alta % (> 150cm)
<i>B. marginata</i>	50,5±35,6	18,5±39,9	11±10%	26±22%	16±19%
<i>B. bischoffi</i>	62,1±36,2	47,4±62,4	26±18%	44±19%	12±19%
Teste (p)	1,92 (0,17)	4,88 (0,03)	7,19 (0,01)	1,27 (0,27)	0,67 (0,42)

Fonte: Elaborado pela autora.

Legenda: Tabela apresentando as médias das variáveis espaciais mensuradas para cada espécie, o teste de Mann-Whitney e o *p*-valor.

Figura 4 – Análise de Coordenadas Principais

Fonte: Elaborado pela autora.

Legenda: Gráfico que representa os dois primeiros eixos da Análise de Coordenadas Principais das variáveis espaciais de micro-habitat avaliadas. Ambas as espécies possuem seus pontos distribuídos amplamente no gráfico, segregados pelo eixo 1.

Boana bischoffi demonstra estar mais relacionada a micro-habitats distantes do corpo d'água e com maior cobertura vegetal, e *Boana marginata* a micro-habitats próximos à água, com pouca vegetação.

DISCUSSÃO

Durante os três meses amostrados, foi possível capturar e recapturar um número significativamente maior de *Boana marginata* do que de *Boana bischoffi*, indicando que a primeira seja mais fiel ao sítio reprodutivo do que sua congênera. Alguns indivíduos de *B. marginata* foram registrados durante todo o período amostrado e permaneceram com uma área de uso relativamente pequena, comparado a outras espécies que foram consideradas com forte fidelidade de sítio (LUGER et al., 2009; CALDWELL; SHEPARD, 2007), sugerindo que, além de fiel ao sítio reprodutivo, *B. marginata* também é fiel ao sítio de vocalização. Além disso, em campo, era relativamente comum encontrarmos indivíduos desta espécie exatamente nos mesmos locais que na noite anterior. A fidelidade de sítio é uma característica bem reportada para os anuros, contudo, em dimensões espaciais diferentes. Alguns autores relatam a fidelidade dos anuros ao sítio reprodutivo (RITKE et al., 1992; SINSCH, 1992; OSWALD, 2013; CHECHIA, 2014;), outros ao sítio de vocalização (OLDHAM, 1967; MENIN et al., 2004; CALDWELL; SHEPARD, 2007; TÁRANO, 2009) ou de desova (OLIVEIRA et al., 2016) e alguns são fiéis ao sítio de refúgio (CARPENTER; GILLINGHAM, 1987; PITTMAN et al., 2008). Possuir alta fidelidade de sítio é considerado vantajoso, uma vez que os indivíduos estão familiarizados com o local e isso pode tornar o forrageio mais eficiente, além de facilitar o encontro de abrigos e rotas de fugas para escapar de predadores (WELLS, 2010).

As áreas de uso de ambas as espécies estudadas tiveram um tamanho pequeno, quando comparado com outras espécies da família Bufonidae (CALDWELL; SHEPARD, 2007; MUTHS, 2003), Ranidae (BEVIER et al., 2006) e, inclusive, Hylidae (OLIVEIRA et al., 2016), que tiveram áreas de uso de 58m² a 410m². As espécies demonstram possuir uma grande variação intraespecífica, tanto no tamanho da área de uso quanto no deslocamento diário, o que pode representar particularidades de cada indivíduo. Ainda assim, é possível notar que a maioria dos indivíduos aparenta se deslocar menos de 3 metros por dia, o que corrobora com o registrado para *Hyliola cadaverina* (HARRIS, 1975) e *Dryophytes versicolor* (ROBLE, 1979). Contudo, esse parece não ser um padrão para todos os hílideos, como para *B. faber* (OLIVEIRA et al., 2016), *Dryophytes andersonii* (FREDA; GONZALEZ, 1986) e *Litoria latopalmata* (LEMCKERT; SLATYER, 2002), que se deslocaram por distâncias relativamente maiores. É importante ressaltar que esse número pode estar subestimando o

deslocamento mínimo diário das espécies, principalmente de *B. bischoffi*, já que de 13 indivíduos, somente 6 tiveram mais de uma recaptura, indicando que os indivíduos não recapturados estejam se deslocando para outros corpos d'água. Assim, esta parte da população amostrada talvez seja composta por indivíduos que não tenham uma boa capacidade competitiva, ou mesmo uma menor capacidade de locomoção, diminuindo os valores médios de área e deslocamento. Outra possível explicação para a baixa taxa de recaptura de *B. bischoffi* poderia ser a perda das etiquetas subcutâneas. Contudo, esse cenário é pouco provável, uma vez que foi possível recapturar um número expressivo de *B. marginata*, e as taxas de perda das etiquetas subcutâneas não são consideradas altas (HEARD et al., 2008), o que auxilia a sustentar a possível fidelidade ao sítio de vocalização de *B. marginata*. Outros estudos já demonstraram que os machos tendem a ter um menor deslocamento do que as fêmeas (BARTELT et al., 2004; MUTHS, 2003; PILLIOD et al., 2002), inclusive em hilídeos (JOHNSON et al., 2007), uma vez que é mais vantajoso para os machos estabelecerem-se logo em um território para aumentar suas chances de conseguir uma fêmea (FELLERS, 1979; JOHNSON et al., 2007). A amostragem deste trabalho ocorreu no início do período reprodutivo de ambas as espécies (KWET et al., 2010) onde, possivelmente, os indivíduos estivessem evitando se deslocar para poder alocar maior parte da sua energia na atração de fêmeas. Em um estudo utilizando carretéis em *Boana faber*, no sul do Brasil, foi observado que os machos se deslocavam tanto quanto as fêmeas, porém, deslocavam-se em torno do seu sítio de desova, mostrando um comportamento territorial (OLIVEIRA et al., 2016). O uso dessa metodologia possibilita um resultado mais detalhado da movimentação dos anuros, fornecendo o percurso exato feito pelos indivíduos (TOZETTI; TOLEDO, 2005; OLIVEIRA et al., 2016). Contudo, não é indicado para anuros de pequeno porte, pois o peso do carretel pode dificultar o deslocamento. Então, não é possível afirmar que *B. marginata* não tenha uma movimentação ativa em torno de seu sítio ao longo do dia, porém, é perceptível que muitos indivíduos retornam para o mesmo ponto durante a noite.

O teste de randomização englobando todas as variáveis do micro-habitat mostrou que existe diferença significativa entre as espécies. Quando avaliadas separadamente, foi possível notar que as diferenças no uso do micro-habitat entre as espécies se concentram principalmente na variável distância da água e vegetação baixa, as quais foram as mesmas variáveis que mais explicaram a ordenação. Apesar de não haver diferença significativa no uso da variável altura do poleiro, é possível

notar que *B. bischoffi* evitou utilizar micro-habitats próximos ao solo, sendo que a altura mínima utilizada foi de 23cm, enquanto *B. marginata* foi frequentemente registrada em alturas menores, inclusive no substrato. Vocalizar empoleirada e evitar o substrato é um comportamento registrado para outras populações de *B. bischoffi* (FORTI, 2009; BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002), o que indica ser uma característica conservativa, já relatada para várias outras espécies de anuros (ROSSA-FERES; JIM, 2001; BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002; SANTOS; ROSSA-FERES, 2007). Essa característica é considerada uma extensão filogenética do isolamento acústico (ETGES, 1987) e otimiza o uso do espaço pelos anuros nas congregações reprodutivas (BERTOLUCI; RODRIGUES, 2002). Segundo Meserve (1977), a capacidade dos hílídeos em usar o espaço tridimensional proporciona um mecanismo para reduzir a competição entre espécies congêneras. Vários autores observaram esse padrão, e encontraram uma maior sobreposição no sítio de vocalização em anuros que vocalizaram no solo ou na água do que em anuros empoleirados (CARDOSO et al., 1989; VASCONCELOS; ROSSA-FERES, 2005; SANTOS; ROSSA-FERES, 2007; SILVA et al., 2008). Ainda assim, ambas as espécies utilizaram principalmente as alturas intermediárias e tiveram uma grande amplitude de nicho nesta variável. Esse resultado fica nítido no gráfico da ordenação, onde a altura do poleiro teve pouca explicação na distribuição dos dados.

Quanto a variável distância da água, *B. marginata* teve uma amplitude mais estreita do que *B. bischoffi*, indicando um comportamento especialista, devido a maioria dos registros (74%) ter ocorrido em uma única categoria (0 a 25cm), enquanto mais da metade dos registros de sua congênera foram em categorias mais distantes. Ou seja, no ambiente amostrado, *B. marginata* utiliza micro-habitats próximos ou acima da água com muito mais frequência do que *B. bischoffi*, como é possível observar no gráfico da ordenação. Isso vai ao encontro de sua biologia, já que o riacho amostrado é um habitat característico para a reprodução de *B. marginata*, que reproduz em ambientes lóticos e deposita seus ovos na vegetação imersa (KWET, 2010). Já *B. bischoffi* reproduz principalmente em corpos d'água lênticos e deposita seus ovos entre plantas aquáticas (KWET, 2010), e talvez um riacho não seja um ambiente favorável para sua desova. Dependendo das condições do ambiente em que estão expostas, as espécies podem possuir capacidades competitivas distintas (WILSON, 1999). Neste cenário, em um ambiente mais favorável para determinada espécie, esta pode ter a capacidade de explorá-lo melhor do que outra, levando a uma

distribuição diferenciada ao longo de um gradiente ambiental a partir de uma hierarquia competitiva (WISHEU, 1998). É possível que isso também ocorra dentro da mesma espécie, onde os indivíduos de *B. bischoffi* encontrados neste estudo sejam os menos favorecidos da população, e os melhores competidores estão vocalizando em um ambiente lântico, propício para o modo reprodutivo desta espécie. Entretanto, isso demonstra um comportamento plástico de *B. bischoffi*, já relatado em outro estudo (OSWALD, 2013).

Os micro-habitats usados por *B. marginata* possuem pouca densidade de vegetação baixa, quando comparado a sua congênere, ficando mais exposta no ambiente. A exposição do macho vocalizador é uma estratégia comportamental para conquistar parceiros sexuais (BERNARDE, 2012). Em contrapartida, este comportamento também os deixam mais visíveis para possíveis predadores (DUELLMAN; TRUEB, 1986). Ainda assim, estar em um corpo d'água com condições favoráveis para sua reprodução faz com que estar exposto no ambiente seja benéfico para a espécie, tornando o risco de predação tolerável. Já os micro-habitats com maiores densidades de vegetação, como os ocupados por *B. bischoffi*, podem ser vantajosos, deixando-a mais protegida de predadores, uma vez que o corpo d'água amostrado não é considerado o ambiente ideal para a reprodução deste anuro (KWET, 2010).

CONCLUSÃO

O presente estudo demonstra que, no ambiente amostrado, ambas as espécies possuem um baixo deslocamento diário e área de uso durante o período reprodutivo. A população de machos de *Boana marginata* aparenta ser fiel ao sítio reprodutivo e ao sítio de vocalização. Ainda que não seja possível inferir sobre o real deslocamento das espécies, o curto deslocamento e a elevada taxa de recaptura de *B. marginata* reforça que este anuro possui uma tendência a retornar para o mesmo sítio de vocalização todas as noites. Já a espécie *Boana bischoffi* não aparenta ter um comportamento de fidelidade, ao menos em um corpo d'água lótico, uma vez que sua taxa de recaptura foi baixa em comparação a *B. marginata*.

As espécies partilham grande parte das variáveis do micro-habitat, todavia, com algumas distinções. É notável que *B. bischoffi* aparenta evitar usar micro-habitats

muito próximos ao solo, o que foi registrado também em outros estudos, enquanto que sua congênere utiliza tanto o substrato quanto alturas mais elevadas. Ainda assim, ambas as espécies utilizam essa variável de uma forma generalista. Já a variável horizontal do micro-habitat parece ser de maior relevância para *B. marginata*, uma vez que ela demonstrou possuir um comportamento especialista nesta variável, diferente de *B. bischoffi*. O padrão dos micro-habitats desta população de *B. marginata* revelam que, aparentemente, a altura do poleiro não é um fator restritivo para esta espécie, desde que este esteja próximo à água. A diferença entre as densidades de vegetação no micro-habitat de ambas as espécies também é perceptível, onde *B. bischoffi* usa micro-habitats com uma vegetação mais densa, enquanto *B. marginata* está mais exposta no ambiente.

Estudos sobre os padrões de movimentação e deslocamento de anuros são, em geral, comuns. Contudo, existe uma lacuna de informação referente aos hilídeos, principalmente hilídeos de pequeno porte, devido à dificuldade em monitorar esses animais. Assim, esse estudo traz informações relevantes sobre a história natural de duas espécies simpátricas de hilídeos, contribuindo para o entendimento da ecologia desses anuros, que pode ser útil em estratégias de conservação futuras.

REFERÊNCIAS

- BACKES, Albano. Condicionamento climatico e distribuicao geografica de *Araucaria angustifolia* (Bertol.) Kuntze no Brasil: 2. **Pesquisas, Botânica**, n. 49, p. 31-51, 1999.
- BARTELT, Paul E.; PETERSON, Charles R.; KLAVER, Robert W. Sexual differences in the post-breeding movements and habitats selected by western toads (*Bufo boreas*) in southeastern Idaho. **Herpetologica**, v. 60, n. 4, p. 455-467, 2004.
- BELLIS, Edward D. Home range and movements of the wood frog in a northern bog. **Ecology**, v. 46, n. 1-2, p. 90-98, 1965.
- BERNARDE, Paulo Sérgio. **Anfíbios e répteis: introdução ao estudo da herpetofauna brasileira**. São Paulo: Anolis Books, 2012.
- BERTOLUCI, Jaime; RODRIGUES, Miguel Trefaut. Utilização de habitats reprodutivos e micro-habitats de vocalização em uma taxocenose de anuros (Amphibia) da Mata Atlântica do sudeste do Brasil. **Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)**, v. 42, n. 11, p. 287-297, 2002.
- BEVIER, Catherine R.; TIERNEY, Daniel C.; HENDERSON, Lauren E.; REID, Heather E. Chorus attendance and site fidelity in the mink frog, *Rana septentrionalis*: Are males territorial? **Journal of herpetology**, v. 40, n. 2, p. 160-164, 2006.
- BEYER, Hawthorn L. 2004. **Hawth's analysis tools for ArcGIS**, disponível em: [http://www. spatialecology.com/htools](http://www.spatial ecology.com/htools). Acessado em: 17/10/2017.
- BRECKENRIDGE, Walter J.; TESTER, John R. Growth, local movements and hibernation of the Manitoba toad, *Bufo hemiophrys*. **Ecology**, v. 42, n. 4, p. 637-646, 1961.
- BROWN, Jason L.; MORALES, Victor.; SUMMERS, Kyle. Divergence in parental care, habitat selection and larval life history between two species of Peruvian poison frogs: an experimental analysis. **Journal of evolutionary biology**, v. 21, n. 6, p. 1534-1543, 2008.
- CALDWELL, Janalee P.; SHEPARD, Donald B. Calling site fidelity and call structure of a Neotropical toad, *Rhinella ocellata* (Anura: Bufonidae). **Journal of Herpetology**, v. 41, n. 4, p. 611-621, 2007.
- CARDOSO, Adão. J.; VIELLIARD, Jacques. Vocalizações de anfíbios anuros de um ambiente aberto, em Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. **Revista Brasileira de Biologia**, v. 50, n. 1, p. 229-242, 1990.
- CARDOSO, Adão J.; ANDRADE, Gilda V.; HADDAD, Célio FB. Distribuição espacial em comunidades de anfíbios (Anura) no sudeste do Brasil. **Revista Brasileira de Biologia**, v. 49, n. 1, p. 241-249, 1989.
- CARPENTER, Charles C.; GILLINGHAM, James C. Water hole fidelity in the marine toad, *Bufo marinus*. **Journal of Herpetology**, v. 21, n. 2, p. 158-161, 1987.

CHECCHIA, Rafael Godoy. Distribuição temporal, biologia reprodutiva e padrão de movimentação de *Hypsiboas poaju* (Anura: Hylidae) no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, Sul do Brasil. 2014. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Biológicas), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2014.

CRUMP, Martha L. Homing and site fidelity in a neotropical frog, *Atelopus varius* (Bufonidae). **Copeia**, v. 1986, p. 438-444, 1986.

CRUMP, Martha L.; SCOTT, Norman J. (1994): Visual encounter surveys. – pp. 84-92 in: Heyer, W. R., Donnelly, M. A., McDiarmid, R. W., Hayek, L. A. C. & Foster, M. S. (eds): **Measuring and Monitoring Biological Diversity—Standard Methods for Amphibians**. – Washington, Smithsonian Institution Press

DUELLMAN, William E. Courtship isolating mechanisms in Costa Rican hylid frogs. **Herpetologica**, v. 23, n. 3, p. 169-183, 1967.

DUELLMAN, William E.; TRUEB, Linda. **Biology of amphibians**. JHU press, 1986.

ETGES, William J. Call site choice in male anurans. **Copeia**, v. 1987, n. 4, p. 910-923, 1987.

FELLERS, Gary M. Mate selection in the gray treefrog, *Hyla versicolor*. **Copeia**, v. 1979, p. 286-290, 1979.

FORTI, Lucas Rodriguez. Temporada reprodutiva, micro-habitat e turno de vocalização de anfíbios anuros em lagoa de Floresta Atlântica, no sudeste do Brasil. **Revista Brasileira de Zoociências**, v. 11, n. 1, p. 89-98, 2009.

FREDA, Joseph; GONZALEZ, Richard J. Daily movements of the treefrog, *Hyla andersoni*. **Journal of Herpetology**, v. 20, n. 3, p. 469-471, 1986.

FROST, Darrel R. Amphibians Species of the World: an Online Reference. Version 6.0. – American Museum of Natural History, New York, USA. 2015. Disponível em: <http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html> . Acesso em: 13 de abril 2017

HARRIS, Ronald T. Seasonal activity and microhabitat utilization in *Hyla cadaverina* (Anura: Hylidae). **Herpetologica**, v. 32, n. 2, p. 236-239, 1975.

HAYNE, Don W. Calculation of size of home range. **Journal of mammalogy**, v. 30, n. 1, p. 1-18, 1949.

HEARD, Geoffrey W.; SCROGGIE, Michael P.; MALONE, Brian. Visible Implant Alphanumeric tags as an alternative to toe-clipping for marking amphibians—a case study. **Wildlife Research**, v. 35, n. 8, p. 747-759, 2009.

HEYER, Ronald; RAND, Stanley; CRUZ, Carlos Alberto Gonçalves; PEIXOTO, Oswaldo; NELSON, Craig. Frogs of Boracéia. **Arquivos de Zoologia (São Paulo)**, v. 31, n. 4, p. 231-410, 1990.

JOHNSON, Jarrett R.; KNOUFT, Jason H.; SEMLITSCH, Raymond D. Sex and seasonal differences in the spatial terrestrial distribution of gray treefrog (*Hyla versicolor*) populations. **Biological Conservation**, v. 140, n. 3, p. 250-258, 2007.

KREBS, Charles J. **Ecological methodology**. New York: Harper & Row, 1999.

KWET, A.; LINGNAU, R.; DI-BERNARDO, M. Pró-Mata: Anfíbios da Serra Gaúcha, sul do Brasil—Amphibien der Serra Gaúcha, Südbrasilien—Amphibians of the Serra Gaúcha, South of Brazil. **Brasilien-Zentrum, University of Tübingen, Germany**, p. 1-148, 2010.

LEMCKERT, Francis; BRASSIL, Traecey. Movements and habitat use of the endangered giant barred river frog (*Mixophyes iteratus*) and the implications for its conservation in timber production forests. **Biological Conservation**, v. 96, n. 2, p. 177-184, 2000.

LEMCKERT, Francis; SLATYER, Cameron. Short-term movements and habitat use by the threatened Green-thighed Frog *Litoria brevipalmata* (Anura: Hylidae) in mid-coastal New South Wales. **Australian Zoologist**, v. 32, n. 1, p. 56-61, 2002.

LUGER, Martina; HÖDL, Walter; LÖTTERS, Stefan. Site fidelity, home range behaviour and habitat utilization of male harlequin toads (Amphibia: *Atelopus hoogmoedi*) from Suriname: relevant aspects for conservation breeding. **Salamandra**, v. 45, n. 4, p. 211-218, 2009.

MALUF, Jaime T. Nova classificação climática do Estado do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira Agrometeorologia**, v. 8, n. 1, p. 141-150, 2000.

MARCELINO, Vanessa R.; HADDAD, Celio FB; ALEXANDRINO, Joao. Geographic distribution and morphological variation of striped and nonstriped populations of the Brazilian Atlantic Forest treefrog *Hypsiboas bischoffi* (Anura: Hylidae). **Journal of Herpetology**, v. 43, n. 2, p. 351-361, 2009.

MENIN, Marcelo; ROSSA-FERES, Denise de C.; GIARETTA, Ariovaldo A. Resource use and coexistence of two syntopic hylid frogs (Anura, Hylidae). **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 22, n. 1, p. 61-72, 2005.

MENIN, Marcelo; SILVA, Rodrigo A.; GIARETTA, Ariovaldo A. Reproductive biology of *Hyla goiana* (Anura, Hylidae). **Iheringia. Série Zoologia**, v. 94, n. 1, p. 49-52, 2004.

MESERVE, Peter L. Three-dimensional home ranges of cricetid rodents. **Journal of Mammalogy**, v. 58, n. 4, p. 549-558, 1977.

MIAUD, Claude; SANUY, Delfi; AVRILLIER, Jean-Noël. Terrestrial movements of the natterjack toad *Bufo calamita* (Amphibia, Anura) in a semi-arid, agricultural landscape. **Amphibia-Reptilia**, v. 21, n. 3, p. 357-369, 2000.

MOHR, Carl O. Table of equivalent populations of North American small mammals. **The American Midland Naturalist**, v. 37, n. 1, p. 223-249, 1947.

- MUTHS, Erin. Home range and movements of boreal toads in undisturbed habitat. **Copeia**, v. 2003, n. 1, p. 160-165, 2003.
- OLDHAM, Robert S. Orienting mechanisms of the green frog, *Rana clamitans*. **Ecology**, v. 48, n. 3, p. 477-491, 1967.
- OLDHAM, Robert S.; GERHARDT, H. Carl. Behavioral isolating mechanisms of the treefrogs *Hyla cinerea* and *H. gratiosa*. **Copeia**, p. 223-231, 1975.
- OLIVEIRA, Felipe Bandoni; ARTURO NAVAS, Carlos. Plant selection and seasonal patterns of vocal activity in two populations of the bromeligen treefrog *Scinax perpusillus* (Anura, Hylidae). **Journal of Herpetology**, v. 38, n. 3, p. 331-339, 2004.
- OLIVEIRA, Mateus; AVER, Gustavo F.; MOREIRA, Leonardo Felipe B.; COLOMBO, Patrick; TOZETTI, Alexandro M. (2016). Daily Movement and Microhabitat Use by the Blacksmith Treefrog *Hypsiboas faber* (Anura: Hylidae) during the Breeding Season in a Subtemperate Forest of Southern Brazil. **South American Journal of Herpetology**, v. 11, n. 2, p. 89-97, 2016.
- OSWALD, Caroline B. Ecologia populacional de *Hypsiboas bischoffi* Boulenger, 1887 (Anura: Hylidae) em áreas aberta e florestada da Mata Atlântica do Sul do Brasil. 2013. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura e Bacharel em Ciências Biológicas), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2014.
- PASSMORE, Neville. I.; TELFORD, Stephen R. The effect of chorus organization on mate localization in the painted reed frog (*Hyperolius marmoratus*). **Behavioral Ecology and Sociobiology**, v. 9, n. 4, p. 291-293, 1981.
- PEREIRA, Gisela; MANEYRO, Raúl. Movement Patterns in a Uruguayan Population of *Melanophryniscus montevidensis* (Philippi, 1902) (Anura: Bufonidae) Using Photo-Identification for Individual Recognition. **South American Journal of Herpetology**, v. 11, n. 2, p. 119-126, 2016.
- PIANKA, Eric R. The structure of lizard communities. **Annual review of ecology and systematics**, v. 4, p. 53-74, 1973.
- PILLAR, Valério. D. MULTIV: multivariate exploratory analysis, randomization testing and bootstrap resampling. **User's guide**, v. 24, 2006.
- PILLIOD, David S.; PETERSON, Charles R.; RITSON, Peter I. Seasonal migration of Columbia spotted frogs (*Rana luteiventris*) among complementary resources in a high mountain basin. **Canadian Journal of Zoology**, v. 80, n. 11, p. 1849-1862, 2002.
- PITTMAN, Shannon E.; JENDREK, Amory L.; PRICE, Steven J.; DORCAS, Michael E. Habitat selection and site fidelity of Cope's Gray Treefrog (*Hyla chrysoscelis*) at the aquatic-terrestrial ecotone. **Journal of Herpetology**, v. 42, n. 2, p. 378-385, 2008.
- PRADO, Gustavo M.; POMBAL JR, José P. Distribuição espacial e temporal dos anuros em um brejo da Reserva Biológica de Duas Bocas, sudeste do Brasil. **Arquivos do Museu Nacional**, v. 63, n. 4, p. 685-705, 2005.

- PUTMAN, Rory. Community ecology. **Springer Science & Business Media**, 1994.
- RESETARITS, William J.; WILBUR, Henry M. Choice of oviposition site by *Hyla chrysoscelis*: role of predators and competitors. **Ecology**, p. 220-228, 1989.
- RINGLER, Max; URSPRUNG, Eva; HÖDL, Walter. Site fidelity and patterns of short- and long-term movement in the brilliant-thighed poison frog *Allobates femoralis* (Aromobatidae). **Behavioral Ecology and Sociobiology**, v. 63, n. 9, p. 1281-1293, 2009.
- RITKE, Mark E.; BABB, Jeffrey G.; RITKE, Mary K. Temporal patterns of reproductive activity in the gray treefrog (*Hyla chrysoscelis*). **Journal of Herpetology**, v. 26, n. 1, p. 107-111, 1992.
- ROBLE, Steven M. Dispersal movements and plant associations of juvenile gray treefrogs, *Hyla versicolor* Le Conte. **Transactions of the Kansas Academy of Science (1903)**, v. 82, n. 4, p. 235-245, 1979.
- ROSSA-FERES, Denise de C.; JIM, Jorge. Similaridade do sítio de vocalização em uma comunidade de anfíbios anuros na região noroeste do Estado de São Paulo, Brasil. **Revista Brasileira de Zoologia**, v. 18, n. 2, p. 439-454, 2001.
- SANTOS, Nathália Luiz Pio da Silva dos; COLOMBO, Patrick; AVILA, Fernanda R.; OLIVEIRA, Mateus; TOZETTI, Alexandro M. Calling Site Selection by the South American Tree-Frog *Hypsiboas pulchellus* (Anura, Hylidae) in Subtropical Wetlands. **South American Journal of Herpetology**, v. 11, n. 3, p. 149-156, 2016.
- SANTOS, Tiago Gomes dos; ROSSA-FERES, Denise de C. Similarities in calling site and advertisement call among anuran amphibians in southeastern Brazil. **South American Journal of Herpetology**, v. 2, n. 1, p. 17-30, 2007.
- SCHOENER, Thomas W. Resource partitioning in ecological communities. **Science**, v. 185, n. 4145, p. 27-39, 1974.
- SHEPARD, Donald B. Seasonal differences in aggression and site tenacity in male green frogs, *Rana clamitans*. **Copeia**, v. 2004, n. 1, p. 159-164, 2004.
- SILVA, Augusto R.; MARTINS, Itamar A.; ROSSA-FERES, Denise C. Bioacústica e sítio de vocalização em taxocenoses de anuros de área aberta no noroeste paulista. **Biota Neotropica**, v. 8, n. 3, 2008.
- SINSCH, Ulrich. Movement ecology of amphibians: from individual migratory behaviour to spatially structured populations in heterogeneous landscapes. **Canadian Journal of Zoology**, v. 92, n. 6, p. 491-502, 2014.
- SINSCH, Ulrich. Seasonal changes in the migratory behaviour of the toad *Bufo bufo*: direction and magnitude of movements. **Oecologia**, v. 76, n. 3, p. 390-398, 1988.
- SINSCH, Ulrich. Sex-biased site fidelity and orientation behaviour in reproductive natterjack toads (*Bufo calamita*). **Ethology Ecology & Evolution**, v. 4, n. 1, p. 15-32, 1992.

TÁRANO, Zaida. Structure of transient vocal assemblages of *Physalaemus fischeri* (Anura, Leiuperidae): Calling site fidelity and spatial distribution of males. **South American Journal of herpetology**, v. 4, n. 1, p. 43-50, 2009.

TOLEDO, Luís Felipe; ZINA, Juliana; HADDAD, Célio B. Distribuição espacial e temporal de uma comunidade de anfíbios anuros do município de Rio Claro, São Paulo, Brasil. **Holos Environment**, v. 3, n. 2, p. 136-149, 2003.

TOZETTI, Alexandre M.; TOLEDO, Luís F. Short-term movement and retreat sites of *Leptodactylus labyrinthicus* (Anura: Leptodactylidae) during the breeding season: a spool-and-line tracking study. **Journal of Herpetology**, v. 39, n. 4, p. 640-644, 2005.

VASCONCELOS, Tiago da Silveira; ROSSA-FERES, Denise de C. Diversidade, distribuição espacial e temporal de anfíbios anuros (Amphibia, Anura) na região noroeste do estado de São Paulo, Brasil. **Biota Neotropica**, v. 5, n. 2, p. 137-150, 2005.

WACHLEVSKI, Milena; DE SOUZA, Paulo H; KOPP, Katia; ETEROVICK, Paula C. Microhabitat use and feeding habits of *Crossodactylus bokermanni* Caramaschi and Sazima, 1985 (Anura, Hylodidae) at a site in south-eastern Brazil. **Journal of Natural History**, v. 42, n. 19-20, p. 1421-1434, 2008.

WELLS, Kentwood D. The social behaviour of anuran amphibians. **Animal Behaviour**, v. 25, n. 3, p. 666-693, 1977.

WELLS, Kentwood D. **The ecology and behavior of amphibians**. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

WILSON, Bastow J. Guilds, functional types and ecological groups. **Oikos**, v. 86, n. 3, p. 507-522, 1999.

WISHEU, Irene C. How organisms partition habitats: different types of community organization can produce identical patterns. **Oikos**, v. 83, n. 2, p. 246-258, 1998.